

EDITORIAL

Siguiendo el legado de una generación pionera de árbitros de alta competición en Canarias de baloncesto, y después de más de 30 años apoyando la formación técnica y tecnológica para federaciones, asociaciones y competiciones nace **ARBITER**, una revista digital que aspira a convertirse en el referente de formación y divulgación para los árbitros deportivos. Inicialmente comenzamos con árbitros de baloncesto en España y Latinoamérica.

Estos pioneros no solo se enfocaron en arbitrar partidos, sino en transformar el arbitraje en una verdadera escuela, con un enfoque innovador: **"Descubrir el Baloncesto con entrenamientos prácticos, igual que los jugadores"**. Este enfoque ha sido la piedra angular de las escuelas para árbitros y los centros de formación que se establecieron para menores de edad, permitiendo a nuevas generaciones formarse desde temprana edad con una visión profesional del arbitraje deportivo.

Pedro Hernandez Cabrera
JJOO Los Angeles (1984)
- nominado al FIBA Hall of Fame

Miguel Betancor
JJOO Atlanta (1996)
FIBA World Toronto (1994)
FIBA World Atenas (1998)
- Nominado al FIBA Hall of Fame
- Director General FIBAEurope
- Presidente CB Gran Canaria

Juan Carlos Arteaga
JJOO Beijing (2008)
JJOO Londres (2012)
FIBA World Japón (2006)
FIBA World Turquía (2010)
FIBA World España (2014)

Siguiendo la senda de estos pioneros, **ARBITER** nace con el propósito de rendir homenaje a todas aquellas personas que dedicaron su tiempo y esfuerzo para elevar el nivel del arbitraje deportivo. Como comenta Francisco Arias, director de la revista: **"No soy más que un apasionado que continúa la labor de otros visionarios del arbitraje en Canarias. Y ahora, gracias a las nuevas tecnologías, podemos compartirlo con el mundo entero"**.

Un claro ejemplo de esta dedicación en Canarias es Ariadna Chueca (JJOO Paris 2024), la más reciente incorporación al arbitraje de alto nivel desde el archipiélago. Su avance es una muestra del esfuerzo constante que se ha impulsado en la formación arbitral. **"Este es su momento"**, dice Arias, quien expresa su deseo de que las nuevas generaciones puedan aprovechar esta oportunidad y sigan desarrollándose en su carrera deportiva, tal como lo hicieron tantas generaciones anteriores de árbitros.

ARBITER se presenta con un enfoque claro y ambicioso en la divulgación del baloncesto y, en especial, del arbitraje deportivo en todos sus niveles. Su objetivo es ofrecer un espacio de conocimiento y crecimiento para los árbitros, que abarque desde las competiciones de alto rendimiento FIBA, pasando por las ligas profesionales, hasta las ligas privadas y los programas de divulgación en escuelas de baloncesto.

La revista pretende convertirse en una fuente de información integral para los árbitros, acercándoles las normativas, metodologías y mejores prácticas de todos los niveles de competición. Con esta iniciativa, **ARBITER** no solo apunta a mejorar la calidad del arbitraje en los entornos más visibles del baloncesto, sino también en los circuitos de base, donde se desarrollan los árbitros que en el futuro estarán a cargo de las competiciones de élite.

A través de artículos técnicos, análisis de casos reales en competencias internacionales y nacionales, y entrevistas con árbitros que han trabajado en diversos entornos y ligas, **ARBITER** se propone brindar una comprensión profunda y práctica del arbitraje en cada contexto. Además, la revista incluirá contenido adaptado para todos los niveles de experiencia, desde árbitros en proceso de aprendizaje en las escuelas deportivas, hasta aquellos que aspiran a dirigir en el ámbito profesional y en competiciones internacionales.

Este esfuerzo por abarcar todas las categorías no solo busca la divulgación técnica de los árbitros, sino también el fomento de una cultura arbitral basada en el aprendizaje continuo, el intercambio de experiencias y el respeto por las normas que rigen el deporte en sus diversas facetas. En definitiva, **ARBITER** se posiciona como un pilar en la divulgación y desarrollo del arbitraje deportivo en el baloncesto, ofreciendo herramientas para fortalecer esta práctica esencial en cada rincón donde el baloncesto toma vida.